

SCRIITORII RAGUZANI ȘI REFRENUL COLINDELOR NOASTRE

Încă pe timpul când studiam literatura raguzană, în liceul sârbesc din Novi Sad, am remarcat în «Dubravka», celebra poemă pastorală dramatizată de Gundulić, refrenul *Hoja, Lero, Dolerije*, care seamănă așa de mult cu refrenul colindelor noastre. Observațiunile mele le-am expus la o ședință a societății etnografice din Cluj, care se constituise îndată după întemeierea universității românești. În 1923 unul din redactorii revistei «Nastavni Vjesnik», din Zagreb, d-l Dr. M. Gavazzi, a închinat un articol spre a dovedi apropierea sau mai bine zis identitatea celor două refrenuri ¹⁾. Nici argumentația și nici concluziile, la care a ajuns d-sa, nu au fost comentate și utilizate de învățații noștri. Totuși, ele pot interesa în mare măsură pe cercetătorii enigmaticului refren. De aceea le dau în cele următoare, completând materialul documentar din autorii raguzani, la care face trimitere învățatul croat și adăugind o seamă de observațiuni, ce ni se par necesare.

Refrenul amintit se întâmpină la poezii raguzani *Zlatarić* (sfârșitul sec. XVI) *Gundulić* și *Palmotić* (ambii din sec. XVII).

Reproducând versurile lui *Zlatarić*:

Zovuć Pana, Hoja, Lero, Doleriju
i babu od zlata

pe care autorul însuși le traduce în italienește astfel:

chiamando e Pane e Pale e Priapo e Pomona
ed Ecate notturna

vom adăuga îndată explicația Dicționarului Academiei croate: «*Dolerija*, cuvânt neclar. Se pare că cuvintele *hoja, lero, dolerije* ²⁾ s'au cântat ca refren pe lângă o poezie populară, de unde le-au luat scriitorii raguzani din sec. XVI și XVII, înțelegându-le ca nume de persoane din mitologia slavă».

¹⁾ *Nastavni Vjesnik*, Zagreb 1923, kn. XXXI sv. 6—7, pp. 224—27.

²⁾ *hoja, lero, dolerije* scrise cu alfabetul croat trebuie citite: *hoia, lero, dolerije*. Despre *Hoja*, Dicț. Acad. croate arată, că e de genul feminin (conf. ital. *Pale*, lat. *Pales*).

Același Dicționar ne explică: « *Léro*, în refrenuri, poate cuvânt fără înțeles. La scriitorii raguzani se concepe drept zeu din mitologia slavă. Se pare că în cele mai vechi exemple corespunde lat. Priapus; mai târziu, nu știm, care zeu e înțeles. La Gundulić e o zeitate pastorală: deci ne putem gândi la grec. *Πάρι* sau la zeul dragostei "*Ερως* ».

De fapt, la Gundulić se găsesc versurile:

Ah Lero Lerijane,
Veliki Bože naš.

(Ah, Ler, Lerieane,
D-zeu mare al nostru).

Iar la G. Palmotić:

Doleriju i Lerijana
za tijem uzeh zaklińat:
nam protivnijeh ovijeh strana
da mi budu čes kazati

(Pe Doleria și Leriean
prinsei apoi a-i conjura:
pe dușmanii acestor țări
să mi-i spună de îndată).

Răsfoind *Dubravka* lui Gundulić, mai spicuim următoarele versuri:

Kad moj slatki glas začina
kako slavic, kî se izvija,
na űj doteku iz planinâ
Hoja, Lero, Dolerija.

(Când glasul meu dulce începe
ca privighetoarea ce se întrece,
aleargă din munți
Hoja, Lero, Dolerije).

Ali vidim, što nekada
bog nam Lero prorokova,
promenila da je sada
vilam ures Dubrava ova.

(Dar văd ceea ce odinioară
ne-a prorocit zeul Lero,
că de-acum le-a schimbat
destinul zinelor, Dubrava asta).

Nu hod'mo i mi, gdi svi hode
 od najljepšich čuti vjeru,
 na dan ovi od slobode
 Zahvaliti bogu Leru.

(Dar aidem și noi, unde toți se duc
 ca să ascultăm credința dela cei
 mai frumoși
 în această zi de libertate
 să mulțumim zeului Ler).

I redovnik bješe tima
 u Lerovu crkvu uljezô.

(Și dregătorul într'aceea
 intră în biserica lui Ler).

Svetilište on najprije
 po običaji davnoj čini,
 Hoja, Lero, Dolerije
 vapijaše vas puk ini.

(Mai întâi un altar
 făcu după vechea datină,
 Hoia, Lero, Dolerie
 strigă tot poporul).

Na ovo čudo vas puk stoja
 kô zapañen ter ne prista
 Dolerija, Lero i Hoja
 zvat na pomoć segaj mésta.

(La această minune se opri tot
 [poporul
 ca țintuit, căci nu se învoi
 pe Doleriia, Lero și Hoia
 să-i chieime în ajutor în acest loc).

Corul satirilor cântă versuri, care au ca refren:

da se ije, da se pije
 Hoja, Lero, Dolerije

(să mâncăm, să bem,
 Hoia, Lero, Dolerije).

Asemenea versuri spune și un Gorštak (Silvanus) cu refrenul:

na pir, na pir, da se ije
Hoja, Lero, Dolerije!

(la ospăț, la ospăț, ca să mâncăm,
Hoia, Lero, Dolerije!)

apoi un lup și un sălbatec, personaje din drama pastorală:

da se uživa, igra i smije
Hoja, Lero, Dolerije!

(ca să ne petrecem, să jucăm și să
[râdem
Hoja, Lero, Dolerije).

Gundulić invită, în fine, și în drama sa *Ariadna*:

Hoja, Lero, Dolerije,
na kletvu vas zovem doli

(Hoja, Lero, Dolerije,
Vă chiem jos la jurământ).

D-l Gavazzi mai adaugă la aceste și versurile lui Palmotić:

Dolerije, Hoje i Lera
tad pomrča stara slava

(a Doleriei, Hoiei și Lerului
veche glorie atunci se întuneacă),

cum și versurile din poezia atribuită lui Petru Contisti (sec. XVIII):

Hoja, Lero, Dolerije,
Vajmeh, Silerijaen!

în care vajmeh este o interjecțiune, iar Silerijaen, tot un cuvânt necunoscut, ca și Ler, dar, evident, în strânsă legătură cu acesta. El se întâlnește și într'unul din proverbele culese de Daničić:

Hoja bez razbora, a Silerijan bez srama (razloga)
(Hoia fără socoteală, iar Silerijan fără rușine (minte).

Daničić mai are în colecția sa două proverbe, ce ne interesează :

1. Teško ti je Lera i Hoju na kletve prizivat
(Ți-e greu să chiami la jurământ pe *Ler* și pe *Hoia*).
2. Pomozi se, reče Lero, i ja ću te pomoć.
(Ajută-te, zise Lero, și eu te voi ajuta)¹).

În temeiul acestui material Gavazzi crede firesc și logic a considera refrenul drept element de poezie populară cu caracter liric. Analizând, apoi, părțile lui componente, le desparte în felul următor: *hoja*, *ler-o*, *do-ler-ije*, din care se vede mai clar repețirea cuvântului *ler*, fenomen ce se întâmpină adeseori în refrenurile poeziei populare. Acest *Ler* însă se reduce la bine cunoscutul refren al colindelor românești. G. îl cunoaște din Dicționarul lui Tiktin și dintr'o lucrare a învățatului rus A. N. Veselovskij, care, ambii, întrebunțează și pe G. D. Teodorescu. În chipul acesta ajunge la concluzia, că izvorul din care s'a împrumutat poezia populară cunoscută de scriitorii raguzani, l-au format refrenurile colindelor românești.

Argumente de ordin filologic și etnografic confirmă că împrumutul s'a făcut dela Români.

Refrenul *oi ler oi d'ai ler oi* din colindele noastre posedă toate consoanțele, o mare parte din vocale și, ceea ce e mai important, aceeași ordine în succesiunea singuraticelor componente din refrenul raguzan. Această asemănare în trăsăturile de căpetenie și cele mai caracteristice face de prisos justificarea trecerii amănuntelor fonetice. De altfel, la împrumuturile dintr'un idiom în altul creațiunile populare de genul acesta, de obicei, nu țin seamă de regulele fonetice.

Dar nici din punct de vedere etnografic nu se opune nimic pentru a fixa împrumutul românesc. « Așezați din timpuri îndepărtate în diferite ținuturi ale Peninsulei Balcanice alături de populația slavă și mutându-se foarte adeseori dintr'un ținut în altul, fie în chip nomad, fie cu forța, Românii ne-au lăsat numeroase urme și în comoara lexicală, și în folklor și în istorie. Ele se remarcă mai puternic în păstoritul poporului nostru (spre pildă în numărarea românească a oilor la ciobanii din munții dinarici), în denumirile: urda, laia, turma, catun, frula, etc., în onomastică (d. ex. Draculici, Radulovici, Banianin, etc.) și în amintirea despre ei, vie încă sau dispărută nu de mult în Istria (Cicii), Vrbnik, și în Dalmația de Nord (Morlaci), făcând abstracție de aceia, ai căror descendenți trăiesc și azi în regiunile răsăritene ale Peninsulei Balcanice (așa Țințarii în Sârbia) ». După această constatare, Gavazzi arată că pe teritoriul raguzan chiar și

¹) Dr. Milovan Gavazzi, în articolul citat, p. 224, dă toate trimiterile, care se găsesc și în Dicț. Acad. croate, la cuvintele respective.

în împrejurimile lui se găsea populație românească ce se îndeletnicea cu păstoritul. Probele aduse se întemeiază pe cercetările lui Jireček despre Vlahi și Maurovlahi. Toți acești Români s'au slavizat în cursul timpului, totuși, atât în vieța, cât și în graiul lor, au mai rămas urme de românism, unele păstrate până în zilele noastre. La acestea aparțin și refrenele din colinde, care trebuie considerate drept mărturie despre ei, mai ales în epoca, în care apar mențiunile literare.

Astfel, trebuie înlăturată părerea, că « Hoja, lero, dolerije » ar reprezenta vechi divinități slave, deși scriitorii raguzani din sec. XVI și poate și cei de mai târziu le socoteau într'adevăr ca atare. Această credință, s'ar putea admite, că exista și în masele largi ale poporului din acea epocă. Gavazzi arată că și alte refrenuri din poezia populară serbo-croată, devenind neînțelese, au avut aceeași evoluție, concepute fiind de popor fie ca nume, fie ca închipuiri despre persoane mai mult sau mai puțin precise, demonice sau în legătură cu ritul religios (de ex. Lado, Ljeljo, Dodole).

Expunerile învățatului croat sunt destul de concludente. Rămâne numai ca folkloriștii și filologii noștri să-și spună și ei cuvântul. Cei dintâi vor avea să cerceteze, dacă despărțirea în trei elemente componente ale refrenului raguzan se poate justifica și cu formele vechi ale refrenului românesc. Apoi, vor trebui să lămurească, dacă refrenul împrumutat dela Români are un caracter religios sau pastoral. De rezultatul acestor cercetări depinde, în mare parte, atitudinea ce o va lua filologul atât în ce privește trecerea refrenului din limba română în cea serbo-croată, cât și în ce privește explicarea a însăși originii acestui refren¹⁾.

Din materialul păstrat la scriitorii raguzani pare neîndoelnic, că împrumutul s'a făcut din poezia pastorală. În deosebi Gundulić consideră refrenul intim legat de vieța păstorilor, pe care îi înfățișează în poemele sale cu oarecare tendință de-a imita idilele pastorale din literatura clasică și totuși cu obiceiurile, pe care le-a observat la cei din împrejurimile Raguzei. Într'adevăr, în apropierea imediată a orașului, pe muntele Sf. Sergiu, Anonimul raguzan cunoaște, în sec. XV, populația românească, iar în munții situați în spatele litoralului canalitan, se pomenesc, din secolul XIV, o mulțime de cătune de Vlahi²⁾. Populația românească de aici se îndeletnicea exclusiv cu păstoritul, chiar și « turmarii », care transportau sarea în interiorul peninsulei se recrutau din aceleași cătune de păstori. Dar ei s'au slavizat în curând, după ce au ajuns în raza de influență a Raguzei. Niciunul

¹⁾ Intre Vlahii dăruți de Ștefan Dușan mănăstirei sfinților arhangheli Gavril și Mihail din Prizren se găsește unul cu numele *Lerka*. Dicționarul Acad. croate îl aduce în legătură cu *ler*. Tot aici, Budmani P. își exprimă părerea, că *léro* = *copil vagabond nume de ocară pentru copii sau tineri* (într'o poezie raguzană modernă: *Muči, muči, grdi lero*!) poate fi adus în legătură și cu *Léro* din refrenul cunoscut.

²⁾ *Vlahii și Morlaci*, studiul subsemnatului, apărut la Cluj, în 1924, pp. 1—2.

din cei pomeniți în sec. XIV nu mai are nume românesc. În tot cazul, încă din sec. XV ei nu mai vorbeau românește. În răstimp ce procesul de asimilare luase început au venit însă și alte roiuri de populație românească, refugiată din ținuturile cucerite de Turci, care și ele s'au slavizat în curând în așa măsură, că, exceptând numele, n'a mai rămas nicio urmă după ei. Cântecul pastoral au încetat astfel de-a se mai cânta românește (cam în jurul anului 1400). Ele se vor mai fi recitat la anume prilejuri, ca apoi cu încetul să dispară de tot, lăsând în gura urmașilor slavizați doar refrenul vechiu petrificat și devenit acum de neînțeles. Așa l-au găsit, limitat numai pe teritoriul acestui oraș, scriitorii raguzani, după ce s'au strecurat aproape două veacuri, l-au cules și l-au întrebuințat, spre a da poeziei lor caracterul neaoș pastoral.

Istoricul care culege aceste resturi de vieață românească de mult stinsă, se crede dator să mai adauge observația, că populația românească din împrejurimile Raguzei s'a așezat acolo, probabil, între sec. X—XII, venind din regiunea Drinei și a muntelui Rudnik, pe văile râurilor Lim, Tara și Piva, pe unde a lăsat numeroase urme de romanitate. Așezările de aici sunt, evident, rezultate dintr'o lentă expansiune păstorească. Ele se deosebesc de celălalt val de migrațiune, care pornind dintr'un ținut situat ceva mai la Nord, din jurul muntelui Vlašić, a trecut prin inima Bosniei, fără să lase urme prea numeroase, dar salvând o populație, care ajunsă pe litoralul dalmatin, a vorbit încă mult timp românește și a păstrat în dialectul istrian mărturia originii sale. Aceasta mă face să cred, că așezările românești de pe litoralul din nordul Dalmației au fost duse acolo în aceeași epocă, adică în sec. X—XII, în pâlcuri mai mari însă și sub o conducere, care a avut o țintă precisă.

SILVIU DRAGOMIR